

Анализ проблем трансформации оборонной отрасли стран ЕС

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН
(e-mail: sergey77707@rambler.ru)

О.Е. Хрусталеv,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН
(e-mail: stalev777@yandex.ru)

Аннотация. В настоящее время в странах ЕС происходит активная трансформация всей оборонной системы. Безальтернативность ситуации связана с военным конфликтом России и Украины. Очевидные намерения действовать пока выливаются в значительный рост расходов на оборону. бюджетов. Проведение масштабных преобразований и полная перестройка оборонной системы требует решения комплекса сложных взаимосвязанных проблем. Их результатом станет создание новых возможностей в оборонной отрасли за счет улучшения сотрудничества между правительствами стран ЕС, промышленными предприятиями, финансовым сектором и источниками инноваций. В статье проанализированы основные проблемы трансформации оборонной отрасли стран ЕС. Материал может быть полезен для проведения инновационных преобразований на предприятиях российского ОПК.

Abstract. Currently, EU countries are undergoing an active transformation of their entire defense systems. The lack of alternatives is due to the military conflict between Russia and Ukraine. Clear intentions to act have so far resulted in a significant increase in defense spending. Implementing large-scale reforms and a complete overhaul of the defense system requires addressing a range of complex, interconnected issues. This will result in the creation of new opportunities in the defense industry through improved cooperation between EU governments, industrial enterprises, the financial sector, and sources of innovation. This article analyzes the main challenges facing the transformation of the defense industries in EU countries. This material may be useful for implementing innovative reforms at Russian defense industry enterprises.

Ключевые слова: страны ЕС, оборонная отрасль, трансформация, проблемы, анализ.х.

Keywords: EU countries, defense industry, transformation, problems, analysis.

Введение

Необходимость укрепления безопасности в странах ЕС связывают с военным конфликтом на Украине. Он показал, что требуется адаптировать оборонные стратегии и возможности оборонной отрасли стран ЕС к потенциальным военным угрозам. В этой связи особенно важно расширять промышленную базу, внедрять инновации, использовать более гибкие цепочки поставок, а также обеспечить эффективную интеграцию передовых инновационных технологий в сфере обороны, таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и искусственный интеллект (ИИ), которые способны оказывать непосредственное влияние на характер ведения боевых действий. Проведение масштабных преобразований и полная перестройка оборонной отрасли требует решения комплекса сложных взаимосвязанных проблем. Их результатом станет создание новых возможностей в оборонной отрасли за счет улучшения сотрудничества между правительствами стран ЕС, промышленными предприятиями, финансовым сектором и источниками инноваций. Ниже будут рассмотрены некоторые из наиболее актуальных проблем, связанных с трансформацией оборонной отрасли и проведен анализ используемых для этого подходов. Материал может быть полезен при проведении инфраструктурных

и инновационных преобразований на предприятиях российского ОПК.

Основная часть

1. Рост расходов на оборону в странах ЕС

Под влиянием продолжающегося более 4-х лет конфликта на Украине страны ЕС радикально изменили свою стратегию и взяли на себя беспрецедентные после окончания холодной войны обязательства укреплять свой оборонный потенциал и повышать боевую готовность сил сдерживания. К 2035 году они обязались увеличить базовые расходы на оборону до 5% ВВП [1]. Страны ЕС намерены тратить 3,5% своего ВВП на военные цели и 1,5% на другие вопросы обеспечения обороноспособности, таких как критически важная инфраструктура. Общий объем расходов составит более 1 трлн. евро [2]. Ожидается, что в 2030 году ВВП стран ЕС составит 30 трлн. долл. (примерно 25 трлн. евро) в текущих ценах. При ежегодном росте ВВП на 2% в период с 2030 по 2035 год его объем составит около 28 трлн. евро. При условии сбалансированных темпов достижения целевого показателя в 3,5% и текущих темпах наращивания расходов они, вероятно, увеличатся к 2030 году с текущих 2,4% до 2,9% ВВП, или примерно до 800 млрд. евро. Ожидается, что из этой суммы в 2030 году 335 млрд. евро будут

направлены на оборудование и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), связанные с ним, а оставшиеся 465 млрд. евро будут израсходованы на содержание личного состава, модернизацию военной инфраструктуры, ее техническое обслуживание и эксплуатацию. Особенно значителен рост расходов на оборудование: по прогнозам, они будут почти в девять раз выше - почти на 300 млрд. евро - по сравнению с 37 млрд. евро, потраченными в 2014 году (с поправкой на инфляцию это увеличение примерно в 6,5 раза). Кроме того, в 2025 году расходы будут на 165 млрд. евро выше, то есть всего за пять лет они увеличатся почти вдвое. Расходы на оборудование в размере 335 млрд. евро в 3,9 раза превышают средний показатель в 85 млрд. евро за период с 2020 по 2024 год. Это означает, что по прогнозам к 2028 году страны ЕС превысят уровень расходов США на вооружение в 2025 году [3]. Расходы США на оборудование в 2025 году составили примерно 300 млрд. долл. (30% от всего бюджета на оборону), что составляет около 250 млрд. евро. Это означает, что в 2030 году страны ЕС потратят на 85 млрд. евро больше, чем США в 2025 году.

Масштабы роста расходов на оборону особенно наглядны в сравнении с другими крупными государственными инвестиционными инициативами. Так дополнительные расходы на оборону в этом десятилетии по сравнению с уровнем 2021 года составят почти 2,5 трлн. евро, что примерно эквивалентно текущему ВВП Италии [4]. Однако этот всплеск инвестиций произошел после трех десятилетий сокращения расходов на оборону, в течение которых страны ЕС получили так называемые «дивиденды мира» в размере более 7 трлн. евро [5]. В результате численность вооруженных сил сократилась, запасы техники и боеприпасов уменьшились, а большая часть действующей военной техники пришла в негодность. В то же время сократились и устарели производственные мощности, включая инфраструктуру и рабочую силу. Кроме того, значительная часть военного арсенала стран ЕС была передана Украине.

Такие масштабные изменения в наращивании финансовых ресурсов, обновлении производственных мощностей и создании новых рабочих мест характерны для военного времени. Так в США доля расходов на оборону в ВВП с 1940 по 1945 годы выросла почти в 30 раз [6]. Кроме того, в период с 1979 по 1987 год США увеличили расходы на оборону в два с половиной раза [7]. Сегодня главная цель инвестиций стран ЕС в наращивание оборонного потенциала заключается в формировании надежного сдерживающего фактора, который позволит избежать ситуации, когда возникнет необходимость применения военной силы.

2. Наращивание промышленного потенциала

Чтобы реализовать инвестиционные ресурсы, направляемые на восстановление европейского оборонного потенциала, потребуется значительно увеличить промышленное производство вооружений и оборудования. Сегодня оборонная промышленность стран ЕС продает вооружения внутри Европы на сумму около 100 млрд. евро в год. При этом прогнозируемый спрос на вооружения и оборудование в 2030 году составляет около 335 млрд. евро. Это означает, что у оборонной промышленности стран ЕС есть возможность увеличить производство вооружений и оборудования еще на 235 млрд. евро в год. В качестве альтернативы страны ЕС могут компенсировать этот дефицит за счет закупок за пределами региона. Если страны ЕС продолжат импортировать 40% вооружений и оборудования, то около 130 млрд. евро из бюджета на закупку вооружений и оборудования будет потрачено за рубежом, а 200 млрд. евро будут направлены на внутреннее производство [8]. С февраля 2022 года 53% стоимости оборонных закупок в Европе приходится на европейские системы. С учетом европейской добавленной стоимости, заложенной в импортируемые платформы, которая по оценкам экспертов составляет от 7 до 8%, эффективная доля внутреннего потребления вооружений и оборудования в странах ЕС увеличивается примерно до 60%. Это согласуется с данными ASD, согласно которым в 2023 году выручка европейских оборонных компаний составила 160 млрд. евро, из которых около 100 млрд. евро было потрачено внутри стран ЕС [9].

Потенциальные выгоды от увеличения расходов на производство вооружений и оборудования выходят за рамки оборонной отрасли стран ЕС. Согласно имеющимся данным и при условии, что производительность не изменится (например, соотношение импорта останется неизменным), дополнительные 165 млрд. евро ежегодных расходов на оборудование могут создать до 1,2 млн. новых рабочих мест по всей Европе: более 0,5 млн. непосредственно в сфере производства и еще более 0,6 млн. в смежных цепочках поставок. Предполагается, что с 2025 по 2030 год при инфляции в 2% в год для поддержки роста расходов на оборону дополнительные рабочие места будут созданы в таких смежных отраслях, как строительство и кибербезопасность. Для сравнения: в автомобильной промышленности Германии занято около 0,7 млн. человек [10]. Однако, использовать эту возможность будет не просто: из-за старения населения страны ЕС теряют до миллиона работников в год [11]. Это создает проблемы с наращиванием производственных мощностей и созданием новых рабочих мест.

3. Проблемы трансформации оборонной отрасли стран ЕС

С экономической точки зрения оборона является уникальной сферой деятельности: с одной

стороны создаются крупные вооруженные силы, а с другой - тратятся огромные средства на развитие военного потенциала и повышение устойчивости чтобы добиться надежного сдерживания с целью никогда не допустить использования этих сил. Эффективность инвестиций в оборонную отрасль зависит от постоянной поддержки со стороны общества. Для сохранения преимущества над потенциальными противниками необходима не только политическая воля, но и внедрение новейших технологий. Хотя эти усилия частично финансируются правительствами стран ЕС, но их успешная реализация во многом зависит от эффективного использования мощностей промышленности и инвестиционной поддержки развития инноваций.

В докладе Марио Драги о конкурентоспособности стран ЕС подчеркивается, что для успешной трансформации оборонной отрасли потребуются реформировать базовые механизмы, стимулирующие инвестиции, инновации и трансграничное сотрудничество. Документ состоит из двух частей. Первая включает в себя краткую оценку текущего состояния экономики стран ЕС и основных геополитических вызовов. Во второй части представлены развернутые рекомендации для десяти ключевых секторов экономики, включая энергетику, космос и оборону, а также способы внедрения горизонтальной модели промышленной политики.

Основная причина стагнации оборонной отрасли стран ЕС в докладе названа слабая координация между его участниками. Так, на совместные европейские оборонные закупки в 2022 году пришлось всего 18% от общей суммы расходов. Это намного ниже установленного Европейским оборонным агентством (EDA) контрольного показателя в 35%. В итоге с июня 2022-го по июнь 2023-го 78% расходов стран ЕС на оборонные закупки пришлось на поставщиков из внеблоковых стран, а 63% из них - на долю компаний из США.

В этой ситуации предложено ускорить внедрение Европейской оборонно-промышленной стратегии (EDIS), которая нацелена на увеличение совместных инвестиций стран ЕС в оборонную промышленность, а также резкое сокращение закупок вооружений и оборудования из третьих стран. В ней предусмотрено создание благоприятных условий для слияния европейских компаний в оборонной области, что позволит максимально использовать потенциал самых крупных производителей вооружений. В повышении эффективности координации между европейскими производителями вооружений и оборудования нуждается и сфера НИОКР военного назначения, поскольку самостоятельно ни одна из стран ЕС не может выступать в качестве лидерства в этой области. В первую очередь это относится к производству современных БПЛА, гиперзвуковых ракет и используемых в оборонном секторе системах ИИ.

По мнению автора доклада, очевидно, что без притока новых инвестиций, подкрепленных частным и государственным финансированием, страны ЕС еще больше отстанут от США и Китая. Сейчас для повышения конкурентоспособности стран ЕС, по разным оценкам, потребуются дополнительные инвестиции в размере 750 - 800 млрд. евро в год, что эквивалентно 4,4-4,7% ВВП всего ЕС.

Современная ситуация в Европе неоднозначна. Вооруженные силы стран ЕС насчитывают более 2-х млн. человек. Однако для эффективного сдерживания или ведения крупномасштабных боевых действий в современных условиях им не хватает инвестиций, запасов и оперативной совместимости [13]. Чтобы устранить эти пробелы необходимо разрешить сложную сеть из шести взаимосвязанных проблем: определение будущего поля боя, ускорение закупок, наращивание промышленного потенциала, мобилизация капитала, стимулирование инноваций и решение проблемы нехватки рабочей силы. Каждая из этих проблем сложна сама по себе, но вместе они представляют собой беспрецедентную по масштабам и сложности задачу трансформации оборонной отрасли стран ЕС на ближайшие десять лет. Ниже будут кратко рассмотрены эти проблемы.

3.1. Определение будущего поля боя

В современном быстро меняющемся геополитическом и технологическом ландшафте общепризнано, что способы ведения боевых действий в будущем изменились [14]. Современные вооруженные силы стран ЕС сформированы на основе прошлого опыта и не имеют возможностей для быстрого внедрения инновационных военных технологий, активно применяемых в ходе вооруженного конфликта Украины и России. Существует критический пробел в концептуальном мышлении и поэтому правительства стран ЕС не могут разработать единые планы по развитию вооруженных сил, определить необходимые возможности, приоритетные вооружения и оборудование. Без такой концептуальной основы внедрение инновационных военных технологий и темпы модернизации вооружений и оборудования, скорее всего, будут намного ниже ожидаемых.

3.2. Ускорение закупок

В течении прошедших тридцати лет расходы стран ЕС на оборону неуклонно сокращались. Это привело к формированию бюрократической системы закупок вооружений и оборудования, в которой приоритет отдавался финансовой подотчетности и снижению рисков, часто в ущерб скорости поставок и военной эффективности. Адаптировать эту систему так, чтобы обеспечить баланс между инновациями, скоростью и эффективностью закупок, пока не удалось. Поэтому в странах ЕС, закупающих оборудование и боеприпасы для Украины, часто используются альтернативные механизмы и процессы, а не

традиционные подходы. Это подтверждает сложность реформирования устоявшихся систем в соответствии с требованиями быстро меняющейся оборонной сферы.

3.3. Нарращивание промышленного потенциала

В последние десятилетия оборонная отрасль стран ЕС в соответствии с требованиями своих заказчиков работала с ограниченными инженерными и производственными мощностями и минимальной гибкостью. Вдобавок к этому, стремление оборонных ведомств размещать небольшие заказы привело к неэффективности и низкой производительности процессов и оборудования. При этом периоды увеличения количества заказов или критического спроса были непродолжительными, из-за чего инвестиции в производственные мощности часто оказывались невостребованными после снижения спроса. В результате многие оборонные подрядчики проявляют осторожность, балансируя между выкупом акций и реинвестированием нераспределенной прибыли в расширение производственных мощностей. Сегодня перед военной промышленностью стран ЕС стоит острая необходимость в наращивании производственных мощностей, повышении производительности, создании устойчивых цепочек поставок и внедрении инновационных методов работы.

Перед странами ЕС также стоит важнейший вопрос о том, какого уровня самообеспеченности можно реально достичь в сфере обороны. Во многих областях оборонных технологий страны ЕС отстают или сталкиваются со сложными проблемами. Как правило фрагментация продукции, технологий и инвестиций в инженерное дело сдерживает развитие стран ЕС и увеличивает стоимость систем. Эти фундаментальные проблемы оборонно-промышленной стратегии в настоящее время не решены. В результате страны ЕС больше полагаются на импорт вооружений и оборудования из США и третьих стран, а значительная часть выделяемых на оборону государственных средств уходит за пределы Европы. Важнейшим фактором эффективного решения этих проблем станет расширение оборонно-промышленной базы за счет внедрения инноваций, наращивания потенциала, повышения производительности и укрепления стратегической независимости стран ЕС.

3.4. Мобилизация капитала

Для выполнения государственных заказов, расширения производственных мощностей и создания столь необходимых запасов необходимы финансирование и капитал. Хотя правительства стран ЕС обязались выделять на оборону 3,5% бюджета, темпы роста расходов в разных странах существенно различаются [15]. Существующая тенденция к заключению краткосрочных или маломасштабных контрактов на закупку еще больше усложняет процесс привлечения

инвестиций. Очевидно, что решающее значение для долгосрочного наращивания потенциала будет иметь мобилизация всех форм капитала, в том числе привлечение частных инвесторов.

3.5. Стимулирование инноваций

Решающее значение для того, чтобы вооруженные силы стран ЕС получили реальное преимущество в условиях быстро меняющейся обстановки в ходе современных военных конфликтов, имеет создание работающей инновационной экосистемы. Частные инвесторы, в том числе фонды прямых и венчурных инвестиций, уже вносят значительный вклад, но этого недостаточно. Например, недавнее заявление армии США о планах привлечь частные инвестиционные компании, такие как Apollo, Carlyle и KKR, для масштабной модернизации инфраструктуры в таких областях, как вычислительная техника и переработка редкоземельных металлов, стоимостью 150 миллиардов долларов, демонстрирует, как можно использовать инновационные подходы для решения давних проблем [16]. Для достижения успеха потребуются: изучить опыт внедрения инноваций в условиях реальных конфликтов; четко понимать потребности оборонных подразделений и органов, отвечающих за закупки; обеспечить доступ к капиталу для развития инновационных военных технологий; стимулировать компании традиционных отраслей промышленности к сотрудничеству с инноваторами и инвестированию собственного капитала в исследования и разработки с целью обеспечить их быстрое внедрение; использовать новые подходы к замещению запасов быстро меняющихся технологий. Все это должно происходить на фоне сохраняющейся потребности в обеспечении и масштабировании цепочек поставок уже существующих продуктов и услуг. В странах ЕС уже есть примеры успешного масштабирования инноваций и сотрудничества между традиционными и новыми игроками [17]. Но по сравнению с масштабами проблем трансформации оборонной отрасли стран ЕС это только малая часть.

3.6. Решение проблемы нехватки рабочей силы

В основе всех аспектов трансформации оборонной отрасли стран ЕС лежит человеческий потенциал. Так, не только Польша планирует увеличить численность вооруженных сил с нынешних 200 до 300 тысяч человек, но и Германия также намерена расширить свою армию. А всего прирост военного контингента в странах ЕС может превысить один 1 млн. человек. В это же время для удовлетворения производственных потребностей в связи с расширением оборонной отрасли требуется дополнительно 1,2 млн. работников непосредственно на производствах и в смежных цепочках поставок. Здесь надо учитывать существующие проблемы, связанные со снижением рождаемости и трудностями с заполнением вакансий, требующих высокой

квалификации как в оборонной, так и в других отраслях промышленности. Устранение дефицита рабочей силы является серьезной проблемой для реализации планов трансформации оборонной отрасли стран ЕС.

Заключение

Очевидно, что трансформация оборонной отрасли стран ЕС представляет собой масштабную и сложную задачу, требующую параллельного развития всех элементов военной экосистемы. Вопрос ее реализации заключается в способности стран ЕС мобилизовать ресурсы, изыскать таланты и внедрять инновации. Без серьезного отношения к рекомендациям доклада М. Драги страны ЕС могут свести на нет все свои смелые начинания.

На первый взгляд задача одновременного ведения боевых действий в будущем, реформирования процессов оборонных закупок, наращивания промышленного потенциала, координации НИОКР в сфере вооружений и оборудования во всех странах, а также выделения 800 млрд. евро на трансформация оборонной отрасли для стран ЕС кажется невыполнимой.

Однако во всех этих областях можно добиться быстрого прогресса: быстро учиться на уже существующих примерах и добиваться укрепления сдерживающего потенциала. При этом успех будет зависеть от того, насколько правительства, промышленность, инноваторы и инвесторы готовы идти на риск и работать, скоординировав свои усилия. Для достижения успеха правительствам, промышленным предприятиям, инноваторам и инвесторам необходимо объединить усилия, чтобы решить комплекс проблем, связанных с необходимостью трансформации оборонной отрасли стран ЕС.

Результаты проведенного анализа могут быть полезны для предприятий российского ОПК в ходе проведения инновационных преобразований его инфраструктуры и обеспечения роста производства с целью реализации задач по укреплению обороноспособности нашей страны.

Библиографический список:

1. Defence expenditures and NATO's 5% commitment [Электронный ресурс]. – URL – <https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/defence-expenditures-and-natos-5-commitment> (Дата обращения 25.05.2026).
2. База данных МВФ, IMF Datamapper, по состоянию на 21 октября 2025 года [Электронный ресурс]. – URL – <https://data.harvestportal.org/dataset/international-monetary-fund-data-mapper> (Дата обращения 25.05.2026).
3. Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025) [Электронный ресурс]. – URL – <https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/finance/def-exp-2025-en.pdf> (Дата обращения 25.05.2026).
4. База данных МВФ, IMF Datamapper, по состоянию на 3 ноября 2025 года – URL –

<https://data.harvestportal.org/dataset/international-monetary-fund-data-mapper> (Дата обращения 25.05.2026).

5. Innovation and efficiency: Increasing Europe's defense capabilities [Электронный ресурс]. – URL – <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/innovation-and-efficiency-increasing-europes-defense-capabilities> (Дата обращения 25.05.2026).

6. Неожиданный результат анализа военных расходов стран во время Второй мировой войны [Электронный ресурс]. – URL – <https://skurlatov.livejournal.com/3658318.html?ysclid=mpu34yf9fl881197423&es=1> (Дата обращения 25.05.2026).

7. U.S. Military Spending Trends and Impact from WWI to Present [Электронный ресурс]. – URL – <https://www.investopedia.com/united-states-military-spending-by-war-8696931> (Дата обращения 25.05.2026).

8. IISS military balance 2024 report spotlights era of global insecurity [Электронный ресурс]. – URL – <https://asiapacificdefencereporter.com/iiss-military-balance-2024-report-spotlights-era-of-global-insecurity/> (Дата обращения 25.05.2026).

9. Grow your business internationally in full compliance [Электронный ресурс]. – URL – <https://www.asd-int.com/en/> (Дата обращения 25.05.2026).

10. Немецкий автопром в кризисе [Электронный ресурс]. – URL – <https://www.finam.ru/publications/item/nemetskiy-avtoprom-v-krizise-20250220-1416/> (Дата обращения 25.05.2026).

11. Sectoral labour market developments. Analysing the dynamics of sectoral wages and employment, their drivers and social outcomes: final report [Электронный ресурс]. – URL – <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/945acc61-5610-11f1-b3e2-1aa75ed71a1/> (Дата обращения 25.05.2026).

12. Draghi, M. The future of European competitiveness. European Commission. 17 September 2024. [Электронный ресурс]. – URL – <https://www.europe-ansources.info/record/the-future-of-european-competitiveness/> (Дата обращения 27.05.2026).

13. Bergsen P., Whitman R.G., Billon-Galland A. UK-Europe relations finally head in the right direction // Chatham House. [Электронный ресурс]. – URL – <https://www.chathamhouse.org/2023/01/uk-europere-lations-finally-head-right-direction> (Дата обращения 27.05.2026).

14. Watling, J. Arms of the Future: Technology and Close Combat in the Twenty-First Century. Bloomsbury Academic & Professional. 2023. – 264 p.

15. Белая книга «Европейская оборона - готовность к 2030 году», Европейская комиссия.

16. US army taps private equity groups to help fund \$150bn revamp, *Financial Times*, 21 October 2025.

17. Swartz, D., Brukardt, R. Creating a modernized defense technology frontier. McKinsey, February 12, 2025. [Электронный ресурс]. – URL – <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/creating-a-modernized-defense-technology-frontier> (Дата обращения 27.05.2026).

Дата поступления рукописи в редакцию
17.06.2026

Дата принятия рукописи в печать
22.06.2026